

СОЦИАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНВАЛИДНОСТИ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ДИНАМИКИ.

Абдувалиева Мумтозхон Асилбековна
Доктор философии (PhD) по социологическим наукам
и.о. доцента кафедры «Социальная работа» НУУз

Annotatsiya: maqolada nogironlikning ijtimoiy muammolari jumladan, O‘zbekistonda nogironlar duch kelayotgan muammolarning kuchayganligi bilan bog‘liq masalalar yoritilgan. Shuningdek, COVID-19 virusi tarqalishi ushbu toifadagi odamlarga nisbatan malakali ijtimoiy siyosat olib borish zaruratini yaqqol ko‘rsatib berganligi bois maqolada imkoniyati cheklanganlar bilan olib borilishi lozim bo‘lgan ijtimoiy himoya yunalishlari yoritilgan.

Kalit so‘zlar: Nogironlarni ijtimoiy muommolari, nogironlar huquqlari, nogironlarga oid siyosiy qarashlar

Annotation: The article discusses the social problems of disability, including the increasing problems faced by people with disabilities in Uzbekistan. Also, since the spread of the COVID-19 virus has clearly demonstrated the need for a qualified social policy towards this category of people, this article discusses the areas of social protection that should be implemented with people with disabilities.

Keywords: Social problems of people with disabilities, rights of people with disabilities, political views on people with disabilities

Аннотация: В статье рассматриваются социальные проблемы инвалидности, в том числе растущие проблемы, с которыми сталкиваются люди с ограниченными возможностями в Узбекистане. Также, поскольку распространение вируса COVID-19 наглядно продемонстрировало необходимость грамотной социальной политики в отношении этой категории людей, эта В статье рассматриваются люди с ограниченными возможностями. Выделены направления социальной защиты, которые необходимо реализовать.

Ключевые слова: Социальные проблемы людей с ограниченными возможностями, права людей с ограниченными возможностями, политические взгляды на людей с ограниченными возможностями.

Рассмотрение инвалидности, как социальной проблемы современности обусловлено тем, что на сегодняшний день во всем мире, в том числе и в Узбекистане активизировались проблемы с которыми сталкиваются люди с инвалидностью.

Особенно остро необходимость грамотной социальной политики по отношению к этой группе людей, ощущается в период карантина в связи распространением вируса COVID – 19, так как большая часть этих людей являются малоимущей и невостребованной. Ограниченные по состоянию своего здоровья, эти люди зачастую не имеют возможности утвердиться в качестве полноправных членов общества, как в сфере трудоустройства и получения услуг, так и в доступности окружающей среды и системы образования.

Каждая страна формирует собственную модель социальной политики в сфере инвалидности, которая основывается на существующих базовых основах, принимает внимание экономические ситуации в стране, а также ее культурные ценности. Социальная политика Узбекистана в отношении инвалидов направлена на обеспечение их прав и свобод, а также на то, чтобы они могли быть полноценными членами общества, участвовали в труде и были активны в социальной жизни населения. Пока нельзя утверждать о том, что в нашей стране в полной мере обеспечивается интеграция людей с инвалидностью в общественную жизнь, так как существующие законодательные акты носят декларативный характер и, по сути, далеки от идеальными и постоянно претерпевают изменения. В настоящее время наша страна использует в системе двух парадигм инвалидности: старой (традиционной) и новой (современной).

Традиционная модель включает в себя пять моделей отношения социума к инвалидности: религиозную, медицинскую, экономическую, реабилитационную, а также модель функциональной ограниченности.

Религиозная модель инвалидности базировалась на представлении общества о людях с инвалидностью, как о мучениках, несущих наказание за чьи-то грехи. В сознании людей они считались неполноценными и имели низкий социальный статус, являлись изгоями. Сами люди с инвалидностью также стыдились и ненавидели себя [1].

Медицинская модель инвалидности была создана институциональными системами здравоохранения и социального обеспечения. Она делает акцент на дефект, физические или психические недостатки, на так называемую фиксацию неполноценности относительно неких установленных в клинической медицине норм [2]. Согласно медицинской модели, люди с инвалидностью рассматриваются не как субъект социальной политики государства, а как её объект.

Экономическая модель инвалидности в значительной мере считается логическим продолжением медицинской модели, она подразумевает перераспределение доходов среди различных слоев населения, там, где в качестве методологической базы принимается медицинское установление инвалидности.

Также из медицинской модели выводится модель функциональной ограниченности, которая делает акцент на несостоятельность человека с инвалидностью осуществлять конкретные функции в трех или более областях жизнедеятельности: неспособность ухода за собой, ограниченность в общении, передвижении, самоконтроле, финансовая несостоятельность, невозможность вести самостоятельную жизнь.

Посттрадиционные модели инвалидности разделены на британские и американские модели. Они акцентированы не на дефекты людей с инвалидностью, а на некий контекстуальный аспект инвалидности, как

динамическую связь между людьми с инвалидностью и окружающей его средой, а также обществом в целом.

Британская модель независимой жизни и американская независимая модель в большей степени отражают особенности нормализационной, социально-политической, культурной, а также модели человеческого развития.

Материалистическая модель основывается на концепциях марксистской социологии, а также марксистской политической экономии [3]. Данная модель делает акцент на притеснённом положении лиц с инвалидностью, на очевидную дискриминацию их прав. Согласно материалистической модели, люди с инвалидностью это угнетенная социальная группа. То есть само общество, которое окружает людей с инвалидностью, создает их институциональное сепарирование, тем самым полностью ограничивая в возможностях [2].

Британская модель независимой жизни образовалась из теории нормализации и социальной валоризации, она базируется на концепциях функциональной и интеграционной социологии, а также феминизма. Идея модели состоит в том, что жизнь людей с инвалидностью необходимо нормализовать с помощью преодоления изоляции, путем уменьшения числа специализированных учреждений, тем самым интегрировав их в жизнь общества, увеличив диапазон и потенциал оказываемых им услуг, поддержки, персонального сопровождения напрямую по месту жительства [4].

В отличие от британских моделей, американские модели имеют четко сформулированные акценты на социально-психологические идеи самоопределения и идентификации.

В психосоциальной модели основной идеей является то, что грань между «нормой» и «аномалией» является социальной конструкцией, которая присваивает человеку с определенными отличиями во внешности либо в умственном развитии стигму, ярлык [5]. «...изменив социальное окружение,

перейдя в другую социальную группу, можно снять с себя ярлык или сменить его на другой, который в меньшей степени будет ограничивать возможности индивида» [6].

Социально-политическая модель инвалидности, или модель угнетения инвалидов, впервые была предложена лидером американского движения Х.Ханом в 1994 году. Эта модель интерпретирует инвалидность не как изъян в физическом состоянии человека, а как политическое явление, обусловленное нормами и поведением общества и каждой личности. Согласно этой модели, инвалидность индивидом приходит не из-за физических недостатков людей, а в большей степени по причине «инвалидизации» сознания людей с инвалидностью, которому способствуют многие факторы: ограничения, невозможность использования общественных ресурсов, негативные установки социума. Осознанное совершенствование нормативно правовых актов, гарантирование равноправия и защиты интересов и свобод, активное общественно-политическая деятельность самих лиц с инвалидностью, их единомыслие и сплоченность, а также проведение позитивной государственной политики по отношению к данной группе приведет, по мнению Х.Хана к решению проблем инвалидности [7].

Появление культурной модели инвалидности свидетельствует о том, что начинается следующая фаза развития в мировом общественном движении людей с инвалидностью [8]. Основной целью данной модели является, в первую очередь формирование культуры инвалидности, так как только так возможно активно участвовать в культурной жизни своей страны, что в свою очередь способно изменить отрицательное отношение социума к данной группе людей [9]. «Ничего о нас без нас!», «Прославляйте свое отличие!», «Я инвалид, но я горд!» эти призывы, взятые на вооружение обществами инвалидов по всему миру, в наибольшей степени всесторонне выражают данное стремление.

Модель человеческого разнообразия, основывается на концепциях социологии постмодернизма и феминистской социологии. Согласно

утверждению этой модели, инвалидность является естественным разнообразием человеческой природы, которое не подразумевает определения человеческой ценности, по его внешним данным. В этом отношении наличие у человека инвалидности воспринимается как норма, то есть как индикатор человеческого многообразия. Интерпретирование инвалидности в качестве аномалии, это не что иное, как форма мировоззрения.

Изучение последних данных говорит о возникновении новейших моделей инвалидности, которые отрицают существование концепции инвалидности как таковых [10]. Это так называемая техническая модель, которая предполагает, что единственной разницей людей с инвалидностью будет то, что они более активно применяют в своей жизнедеятельности технические средства и модели занятости, в рамках которой вероятно устранение определения инвалид и смысловое слияние понятий лиц с инвалидностью с безработными.

Как можно увидеть, на сегодняшний день инвалидность вполне можно считать одной из форм общественного неравенства. Так как, она уже давно переросла из узких рамок медицинского понимания, в объект современных социальных проблем, замалчивая которых чреваты возникновением социальных волнений, порождающих конфликты в обществе.

Литература:

1. Ali B. Representation of the disabled in Arab/Islamic culture and literature from North Africa and the Middle East. // UMI ProQuest Digital Dissertation 24 Page Preview.
2. Ярская-Смирнова Е.Р. Наберушкина Э.К. Социальная работа с инвалидами: Учеб.пособие.Саратов: СТГУ, 2001.
3. Pfeiffer D. A comment on the Social Model(s) // Disability Studies Quarterly. 2002. V. 22. № 1.
4. Романов П.Н. Нормализация и социальная валоризация в контексте современной социальной политики Управления здравоохранением. 2001. № 2. С. 15-25.
5. Goffman E. Selections from Stigma // The Disabilities Studies Reader / L.J. Davis (Ed.). London: Routledge, 1997. P. 23-34.
6. Ярская-Смирнова Е. Социокультурный анализ нетипичности. Саратов: СГТУ, 1997. С. 37-38.

7. Hahn, H. The politics of Physical differences: Disability and discrimination // Disability studies in the University of Illinois at Chicago. Human Policy Center, 1995. Electronic publishing paper. University of Illinois Chicago (1995).
8. Fleischer, D. Zames, P. Advocating Change: The disability rights movement and Relevance for Sept./Oct., 1995// <http://www.independentliving.org/docs/longm>
9. Sarkar, P. Commenting Boundaries: Gurukula Education, and Culture in Indian Politics. Coalition on Inclusive Education: An emerging Vision for Schools of India. Gurukula Press, 1996. <http://www.independentliving.org>
10. Stothers W. The «New Paradigm of Disability». The Center for an Accessible Society. http://www.accessiblesociety.org/topics/demographics_identity/newparadigm.htm.